

TASHKILOT MADANIYATI VA QARORLAR QABUL QILISH BO'YICHA BO'YLAMA TADQIQOTLAR

B. B. Mirzahmatov

Toshkent iqtisodiyot va pedagogika instituti o'qituvchisi, O'zbekiston

Kelajakdagi tadqiqotlar vaqt o'tishi bilan tashkiliy madaniyatdagi o'zgarishlarni va ularning qaror qabul qilish strategiyasiga ta'sirini kuzatish uchun bo'ylama tadqiqotlarni ko'rib chiqishi kerak. Bunday tadqiqotlar, ehtimol, strategik aralashuvlar yoki tashqi bosimlar tufayli madaniy me'yorlar va qadriyatlarining o'zgarishi qaror qabul qilish jarayonlari va natijalariga qanday ta'sir qilishini tushunish imkonini beradi. Bo'ylama ma'lumotlar qisqa muddatli tebranishlar va doimiy madaniy o'zgarishlarni farqlashga yordam beradi va madaniyat rivojlanayotgan biznes landshaftlarida qaror qabul qilish samaradorligini qanday oshirishi haqida aniqroq tasavvur beradi.

Biznes operatsiyalarining globallashtirishini hisobga olgan holda, tashkilot madaniyati va noaniqlik sharoitida qaror qabul qilish turli madaniy kontekstlarda qanday namoyon bo'lishini o'rganish juda muhimdir. Kelgusi tadqiqotlarda global tashkilotlar o'z jamoalarida madaniy xilma-xillikni qanday boshqarishi va bu xilma-xillik jamoaviy qarorlar qabul qilish jarayonlariga qanday ta'sir qilishini o'rganish uchun madaniyatlararo taqqoslashlarni amalga oshirishi mumkin. Ushbu tadqiqot madaniy nuanslarga sezgir bo'lgan yanada samarali boshqaruv va yetakchilik strategiyalarini ishlab chiqishga hissa qo'shishi, global operatsion muvofiqlikni va qarorlar qabul qilish tezligini oshirishi mumkin.

Raqamli transformatsiyaning jadal sur'atlari bilan texnologiyani o'zlashtirish va raqamli ish oqimlari tashkilot madaniyati va qarorlar qabul qilishga qanday ta'sir qilishini o'rganish tadqiqot uchun unumli sohadir. Tadqiqotlar virtual aloqa platformalari, ma'lumotlar tahlili va sun'iy intellektga asoslangan qarorlarni qo'llab-quvvatlash tizimlari an'anaviy qaror qabul qilish paradigmatlari va madaniy me'yorlarni qanday o'zgartirishini o'rganishi mumkin. Ushbu tadqiqot ijobiy madaniy xususiyatlarni mustahkamlash va noaniq muhitda samarali qarorlar qabul qilishni qo'llab-quvvatlash uchun raqamli vositalarni optimallashtirish bo'yicha qimmatli tushunchalarni berishi mumkin.

Kelajakdagi tadqiqotlar psixologik xavfsizlik, innovatsiyalar va noaniqlik sharoitida qaror qabul qilish o'rtasidagi munosabatlarni chuqurroq o'rganishi kerak. Tashkilotlar qanday qilib xodimlar tajriba o'tkazish, tavakkal qilish va innovatsion g'oyalarga hissa qo'shish uchun xavfsiz muhitni yaratishini o'rganishi mumkin, ayniqsa yuqori xavf yoki noaniq vaziyatlarda. Psixologik xavfsizlikning ijodkorlik va tavakkalchilikka ta'sir qilish mexanizmlarini tushunish tashkilotning mustahkamligi va moslashuvchanligini oshirish strategiyalari haqida ma'lumot berishi mumkin.

Xulq-atvor iqtisodiyoti tamoyillarini tashkiliy madaniyat tadqiqotlari bilan integratsiyalashuvi qarorlar qabul qilishni yangi nuqtai nazardan tekshirish imkoniyatini

beradi. Kelajakdagi tadqiqotlar tashkilot madaniyati ta'sirida kognitiv tarafkashlik va evristika firmalar ichida iqtisodiy qarorlar qabul qilishga qanday ta'sir qilishini o'rganishi mumkin. Ushbu fanlararo yondashuv madaniy omillar iqtisodiy xatti-harakatlarga qanday vositachilik qilishini ochib beradi, qarorlar qabul qilish samaradorligi va tashkilotlarda iqtisodiy samaradorlikni oshirish uchun tushuncha beradi.

Tashkilot madaniyati va qarorlar qabul qilishni o'rganishga uslubiy yondashuvlarni ilgari surish kelajakdagi tadqiqotlar uchun yana bir muhim yo'nalishdir. Bu madaniy o'lchovlar va qarorlar qabul qilish uslublarini o'lchash uchun yangi vositalarni ishlab chiqish va tasdiqlashni, shuningdek, murakkab munosabatlarni tahlil qilish uchun ilg'or statistik va hisoblash usullarini qo'llashni o'z ichiga oladi. Ma'lumotlarni tahlil qilish uchun mashinani o'rganish algoritmlari yoki eksperimental tadqiqotlar uchun virtual haqiqat simulyatsiyasi kabi innovatsion metodologiyalar madaniyat va qarorlar qabul qilishning murakkab dinamikasi haqida yangi tushunchalar berishi mumkin.

Yuqorida keltirilgan kelajakdagi tadqiqotlar uchun tavsiyalar noaniqlik sharoitida tashkilot madaniyati va qarorlar qabul qilish bo'yicha tadqiqot ko'lamini kengaytirishga qaratilgan. Ushbu yo'nalishlarni amalga oshirish orqali olimlar va amaliyotchilar madaniy me'yorlar, qadriyatlar va qarorlar qabul qilish jarayonlari o'rtasidagi murakkab o'zaro bog'liqlikni yanada aniqlashtirishlari mumkin, bu esa yanada moslashuvchan, bardoshli va innovatsion tashkilotlarning rivojlanishiga hissa qo'shishi mumkin.

Ushbu tadqiqotning eng muhim vahiylaridan biri tashkilotning moslashish madaniyati, xavf-xatarlarga chidamlilik va innovatsiyalar madaniyati bilan uning noaniqlik sharoitida bardosh berish va rivojlanish qobiliyati o'rtasidagi bevosita bog'liqlikdir. Noaniqlikni tahdid sifatida emas, balki o'sish yo'li sifatida ko'radigan madaniyatni rivojlantiradigan tashkilotlar o'zlarini strategik ustunlik bilan ta'minlaydilar. Ushbu chidamlilik buzilishlarni hal qilish uchun asos bo'lib, bunday tashkilotlarga xavf-xatardan qochadigan va qat'iy madaniy paradigmalarga yopishgan hamkasblariga qaraganda samaraliroq aylanish imkonini beradi.

Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, noaniqlik sohasida innovatsiyalar urug'lari ekilgan. Tajribalarni rag'batlantiradigan, muvaffaqiyatsizliklarni o'rganish imkoniyati sifatida qabul qiladigan va turli xil fikrlashni qo'llab-quvvatlaydigan tashkiliy madaniyatlar innovatsiyalarga yo'l ochadi. Ushbu madaniyatlar xavf-xatarga nisbatan yanada nozik va optimistik yondashuvni ta'minlab, tashkilotlarni an'anaviy chegaralardan tashqariga chiqishga undaydi va o'z sohalarida raqobatdosh ustunlikni ta'minlaydi.

Tadqiqot noaniqlik sharoitida samarali qaror qabul qilishni qo'llab-quvvatlaydigan tashkilot madaniyatini shakllantirish va boshqarishda yetakchilikning muhim rolini ta'kidlaydi. Psixologik xavfsizlik, inklyuzivlik va ochiq muloqot tamoyillarini o'zida mujassam etgan va targ'ib qiluvchi liderlar jamoa dinamikasi gullab-yashnaydigan muhitni yaratadilar. Bunday muhit nafaqat individual qarorlarni qabul qilish qobiliyatini oshiradi, balki jamoaviy aql-zakovatni ham oshiradi, bu esa yanada mustahkam va strategik qarorlar qabul qilish jarayonlariga olib keladi.

Globalashgan iqtisodiyotda noaniqlik sharoitida qaror qabul qilishni tushunish qo'shimcha murakkablik va ahamiyat kasb etadi. Madaniy farqlarni boshqarish, turli xil xavf-xatarlarni tushunish va chegaralar bo'ylab yaxlit tashkiliy madaniyatni rivojlantirish qobiliyati transmilliy korporatsiyalar uchun juda muhimdir. Ushbu tadqiqot bunday tashkilotlarga o'zlarining madaniy amaliyotlarini global miqyosda qaror qabul qilishda tezkorlik va samaradorlikni ta'minlab, global operatsion strategiyalar bilan baholash va moslashtirish uchun asos yaratadi .

Tashkilot madaniyati nuqtai nazaridan noaniqlik sharoitida qaror qabul qilishni tushunishning ahamiyati ko'p. U nafaqat chidamli, innovatsion va raqobatbardosh tashkilotlarni qurish rejasini taqdim etadi, balki samarali etakchilik va jamoa dinamikasi haqida tushuncha beradi. Dunyo bo'ylab tashkilotlar tezlashib borayotgan o'zgarishlar va murakkablik sur'atlari bilan kurashayotgan bir paytda, ushbu tadqiqot natijalari noaniqlikni og'ir qiyinchilikdan imkoniyatlar manbaiga aylantirishda madaniyatning kuchini eslatib turadi.

Xulosa qilib aytganda, noaniqlik sharoitida qaror qabul qilish bo'yicha ushbu tadqiqot kelajakni oldindan aytib bo'lmaydigan bo'lsa-da, tashkilotlar nafaqat ishonch bilan, balki o'zgarish va o'sish nuqtai nazaridan harakat qilish uchun o'zlarini madaniy vositalar bilan jihozlashlari mumkin degan fikrni yana bir bor tasdiqlaydi.

References / Adabiyotlar

1. Hofstede, G. (1980). Madaniyatning oqibatlarini: mehnatga oid qadriyatlardagi xalqaro farqlar. Sage nashrlari.
2. Kahneman, D. va Tverskiy, A. (1979). Istiqbol nazariyasi: xavf ostidagi qarorni tahlil qilish. *Econometrica*, 47(2), 263–291.
3. House, RJ (1971). Rahbar samaradorligining yo'l-maqсад nazariyasi. *Ma'muriy fanlar choraklik*, 16(3), 321–338.
4. Tushman, ML va O'Reilly, CA (1996). Ambidextrous tashkilotlar: evolyutsion va inqilobiy o'zgarishlarni boshqarish. *Kaliforniya boshqaruvi sharhi*, 38(4), 8-30.
5. Pfeffer, J. va Sutton, RI (2006). Dalillarga asoslangan boshqaruv. *Garvard Business Review Press*.
6. Kanter, RM (1983). O'zgarish ustalari: Amerika korporatsiyasida samaradorlik uchun innovatsiyalar. *Simon va Shuster*.